

BAKTERRIAL HUYAYRALARNING O'SISHIDA MATEMATIK MODELLARNING RO'LI

O.T.Abdullayeva

A.Yo.Ochilova

Toshkent farmatsevtika institute, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: osiyotoxirovna@gmail.com, tel: +998883610525

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743368>

Dolzarbli: Bakterial hujayralarning o'sishi matematik modellar yordamida tahlil qilinadi. Bu modellarning tuzilishi va tahlili mikrobiologiya va biotexnologiya sohalarida muhim ahamiyatga ega. Matematik modellar bakterial hujayralarning asosiy biologik jarayonlarini o'rganishda yordam beradi. Bu usullar yordamida hujayra biologiyasining asosiy qonuniyatlari va o'sish mexanizmlari aniqlanadi. Matematika ushbu sohalarda tahlil va prognozlash uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, matematik modellar va usullar yordamida tadqiqot va amaliyot natijalarining aniqligini oshirish mumkin, bu esa ilmiy va sanoat sohasida muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Matematik modellar bakterial hujayralarning o'sish jarayonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu modellardan foydalanib, bakterial hujayralar qanday sharoitlarda va qanday tezlikda ko'payishini aniqlash mumkin. Ushbu maqolada bakteriyaning ko'payish tezligi o'rganilgan. Bundan tashqari matematik modellar bakterial hujayralarning asosiy biologik jarayonlarini o'rganishda yordam beradi. Bu usullar yordamida hujayra biologiyasining asosiy qonuniyatlari va o'sish mexanizmlari aniqlanadi.

Natijalar: Bakteriyalarning bir guruhi ko'plab ilmiy va sanoat loyihalari uchun muhimdir. Bu jarayon o'sish muhitini o'z ichiga olgan idishni emlashdan iborat. Unda saqlab qo'yilgan hujayralardan na'muna bo'ladi. Emlash $1,0 \times 10^8$ hujayra/ml bo'lishi mumkin (ml 1 millilitrni bildiradi). Keyin emlangan aralashma inkubatorga joylashtiriladi va taxminan 8 soat davomida chayqatiladi. Undan so'ng esa taxminan $1,0 \times 10^{10}$ hujayra / ml hosil bo'ladi. Bir guruh hujayralardan muntazam vaqt oralig'ida sinov olib borish mumkin, masalan, 1 ml namunani olish va uning optik zichligini o'lchash orqali.

Shu tarzda o'sish kamerasidagi hujayralar kontsentratsiyasini kuzatish mumkin. Ushbu ma'lumotlarni "tushuntirish" uchun matematik modeldan foydalanishimiz mumkin. Xususan, hujayra shtammini tavsiflash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan populyatsiyaning o'sishining oddiy tarifini beramiz.

B_n - n-namuna olish vaqtida kuzatilgan hujayra raqamlarini bildirsin: B_0 - boshlang'ich hujayra kontsentratsiyasi, B_1 $1,9 \times 10^8$, va hokazo. Biz o'sish fazasida bir vaqtning o'zida hujayra soni oldingi o'lchovga qaraganda bir necha marta ko'payishini kuzatamiz va bu necha marotaba bo'lishi mumkin.

Demak tenglamasi quyidagicha: $B_{n+1} = rB_n$.

$r \Rightarrow$ doimiy o'sish tezligi deb ataladi va biz kuzatuvlar asosida buni aniqlashga harakat qilamiz. Agar hujayralar har soatda bo'linib tursa, biz har soatda na'muna olamiz va $r = 2$ bo'lib, hujayraning ko'payishi vaqti 1 soatga teng bo'ladi. Ma'lumotlardan r ni aniqlash uchun biz statistik usulidan foydalanamiz.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bakterial hujayralarning o'sishi jarayonini chuqur o'rganish nafaqat mikrobiologiya, balki tibbiyot, ekologiya va sanoat uchun ham keng imkoniyatlar

yaratadi. Bu boradagi tadqiqotlar mikroorganizmlarning hayotiy sikllarini nazorat qilish va ulardan foydali maqsadlarda foydalanish imkoniyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.F.C. Hoppensteadt, C.S. Peskin. "Mathematics in Medicine and the Life Sciences. Mathematics in Medicine and the Life Sciences. Springer Science+Business Media. LLC."